

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
Tecnologia em Gestão Ambiental

PROJETO INTEGRADOR IV

Critérios e instrumentos de gestão socioambiental - elaboração de projetos

GERENCIAMENTO DE RISCO: DESSORÇÃO TÉRMICA

Anna Maria Vicente
Francisco Rogerio de Azevedo Medeiros
Monique Evelin Neves Lopes Souza
Paulo Henrique Colares de Aquino
Raphael Gomes Pereira dos Santos

DOCENTE

Gabriela Priolli de Oliveira

São Paulo
2021

1 SUMÁRIO

2	Introdução	02
3	Objetivos	04
4	Público envolvido ou beneficiário	05
5	Metodologia	05
6	Resultados esperados.....	06
7	Cronograma	08
8	Orçamento	09
9	Monitoramento e avaliação do projeto.....	11
10	Referências bibliográficas	14

2 INTRODUÇÃO

Com o crescimento dos municípios diversas áreas que antes eram industriais foram transformadas em residenciais, algumas devido à expansão das áreas urbanas e a ocupação irregular. Um dos grandes enclaves da gestão pública é encontrar áreas de lazer, que devido à ocupação desordenada acabam não sendo consideradas.

Uma das alternativas são as denominadas como brownfields, que consiste em instalações industriais e comerciais abandonadas, vagas e subutilizada, cuja reutilização é dificultada por problemas reais ou percebidos de contaminação ambiental.

Como alternativa, essas áreas podem ser revitalizadas e reintegradas ao núcleo urbano, caracterizando-se como instrumento de requalificação urbana.

Pensando nisso esse trabalho quer demonstrar a possibilidade de transformar um antigo posto de combustível abandonado em área de lazer, sem que este seja prejudicial à comunidade.

Nesta temática de sustentabilidade de ambiental das grandes cidades, as áreas contaminadas merecem destaque assim como aponta Gunther, 2006, “A presença de área contaminada – um caso particular de área degradada, em que a concentração de contaminantes ultrapassa valores de referência ambientalmente aceitáveis – torna mais complexo o processo de reinserção urbana”. Sendo assim essa área deverá ser remediada para somente após ser revitalizada.

Há diversas técnicas de remediação e solo, sendo a mais comum a remoção do solo contaminado encaminhando o mesmo para aterros sanitários. Entretanto a dessorção térmica, é um processo que pode ser realizado in situ, ou seja, sem que haja a remoção do solo, possibilitando que a remediação seja feita no local.

Esse tratamento consiste na remoção de compostos orgânicos, que estão em concentrações que os configuram como contaminantes no solo, através da aplicação de calor. Para isso, o solo é aquecido à determinada temperatura suficiente para volatilizar os compostos orgânicos contaminantes e

posteriormente aquecido novamente a altas temperaturas capazes de oxidar totalmente os compostos orgânicos.

Segundo Costa, 2017, na tecnologia de dessorção térmica, todos os tipos de contaminantes orgânicos podem ser removidos do solo, podendo chegar à 99,999% de eficiência na remoção desses contaminantes. Garantindo assim que os níveis de concentração dos contaminantes não sejam mais prejudiciais à saúde, e que a área possa ser reutilizada.

Tabela 1: Vantagens e Desvantagens da dessorção térmica:

Vantagens	Desvantagens
<ul style="list-style-type: none"> • Equipamento disponível para tratamento no <i>site</i> ou fora dele. • O tempo gasto no tratamento é curto. Geralmente opera-se com capacidades de 25 t/h. • Custo competitivo para grandes volumes de sólido. (>1.000 m³) • Pode ser usado para remediação em áreas com elevadas concentrações de hidrocarbonetos de petróleo. • O solo tratado pode ser redepositado no <i>site</i> ou utilizado como cobertura para aterros. • Pode reduzir o TPH para menos de 10 ppm e BTEX para menos de 100 ppb. • Tem eficiência comprovada no tratamento de solos contaminados com organoclorados. • É uma solução imediata para contaminantes extremamente perigosos. • A eficiência de destruição térmica dos contaminantes é quase 100%. 	<ul style="list-style-type: none"> • É necessária escavação de solos, geralmente limitadas a 8,00 m da superfície. • Tratamentos no <i>site</i> requerem uma área significativa (>2.000 m²) para instalação da unidade de dessorção e armazenamento dos sólidos a serem processados. • Tratamentos fora do <i>site</i> necessitam de transporte do sólido, o que gera custos. • Sólidos escavados abaixo dos níveis de água subterrânea necessitam de pré-tratamento devido ao elevado índice de umidade. • Altos custo com combustível para aquecimento dos fornos.

Fonte: COSTA, 2017.

Ao considerar os aspectos discutidos acima, acredita-se que a dessorção térmica seja a melhor alternativa, para a recuperação da área do projeto.

A área para estudo com cerca de 6,16 hectares localiza-se no distrito de Rio Maina, município de Crisciuma (SC), entre o bairro Vila Francesa, ao sul; a Estrada de Ferro Donna Thereza Cristina (EFDTC) à oeste; o rio Sangão e o bairro Monte Castelo à leste e uma área rural ao norte.

A escolha do local surgiu pelo acompanhamento das transformações que a área passou ao longo do tempo e o interesse de resgatar é referente para que futuramente possa se tornar uma área de lazer para a comunidade.

3 OBJETIVOS

Geral:

Este trabalho pretende apresentar a dessorção térmica como alternativa para a recuperação de áreas abandonadas, transformando-as em espaços de lazer.

Específicos:

- ⇒ Discutir a metodologia utilizada na dessorção térmica;
- ⇒ Desenvolver uma proposta de remediação para a área em questão;
- ⇒ Apresentar uma proposta de reocupar áreas contaminadas sem que haja riscos à sociedade;
- ⇒ Apresentar alternativas de lazer ao ressignificar os espaços;

- ⇒ Demonstrar a sociedade a importância da preservação de áreas comuns;
- ⇒ Remediar áreas contaminadas;
- ⇒ Criar alternativas de revitalização de áreas urbanas.

4 PÚBLICO ENVOLVIDO OU BENEFICIÁRIO

A contaminação por compostos voláteis atinge não somente a população dos arredores do empreendimento, como outros que estão a jusante da fonte de contaminação. Além disso, sabe-se que o solo absorve esses compostos orgânicos, o que dificulta a dissipação do contaminante e também o tratamento desse solo. Por isso, a remediação impacta beneficentemente tanto o local do empreendimento, como a população do entorno.

Esse projeto além de recuperar a área contaminada pretende transforma-la num local de lazer, o que beneficiará a comunidade local.

5 METODOLOGIA

Para atingir os objetivos propostos usaremos os seguintes métodos:

- ✓ Discutir a metodologia utilizada na dessorção térmica;

Através da revisão de literatura e estudos de projetos parecidos, onde foram utilizados a mesma técnica de remediação.

- ✓ Desenvolver uma proposta de remediação para a área em questão;

Após a revisão de literatura, pretende-se levantar os custos do projeto. Quais são as principais técnicas utilizada e os custos.

- ✓ Apresentar uma proposta de reocupar áreas contaminadas sem que haja riscos à sociedade;

Apresentação e estudos de projetos semelhantes, quais foram os métodos utilizados, a eficiência desses e se atingiram a proposta.

- ✓ Apresentar alternativas de lazer ao ressignificar os espaços;

Com a recuperação da área do projeto, pretende-se demonstrar que é possível reorganizar e ressignificar espaços. Mostrar os benefícios da construção de novos espaços comunitários em áreas carentes e/ou deficientes de áreas públicas.

- ✓ Demonstrar a sociedade a importância da preservação de áreas comuns;

Levantamento dos principais aspectos relacionados a reorganização urbana. O conceito das brownfields, os riscos da ocupação irregular dessas áreas e como a recuperação dessas áreas traz benefícios à saúde da comunidade.

- ✓ Remediar áreas contaminadas;

O estudo da desorção térmica para remediação de áreas contaminadas, com a apresentação da viabilidade ou não da técnica para projetos semelhantes.

Com análise dos principais impactos negativos que essas áreas contaminadas trazem ao solo urbano e os malefícios à saúde humana.

- ✓ Criar alternativas de revitalização de áreas urbanas.

As áreas degradadas e contaminadas apresentam um impasse para a comunidade e para a gestão urbana.

Com o crescimento populacional, áreas metropolitanas estão cada vez mais densas, havendo a necessidade de criar novos espaços urbanos comunitários.

Por isso, a ideia de recuperar essas áreas além de trazer benefícios à sociedade é benéfica ao meio ambiente, que fora impactado.

6 RESULTADOS ESPERADOS

Inicialmente, existe um crescimento de informações e conhecimentos sobre a eficiência e limitação de técnicas desenvolvidas. Várias opções de técnicas de controle e remediação podem ser selecionadas e combinadas, para se ter a remediação do local. Espera-se também um conhecimento das propriedades de degradação dos contaminantes e sua reatividade de ordem físico-química com o solo.

Diante da identificação do método mais apropriado para a remediação de um dado local, espera-se também a avaliação dos seguintes itens:

- ⇒ Aplicabilidade e eficácia;
- ⇒ Nível de remediação demandado;
- ⇒ Disponibilidade, limitações e custos;
- ⇒ Categoria de desenvolvimento;
- ⇒ Impacto potencial ambiental e
- ⇒ Necessidade operacional de informação e monitoramento

Segue a seguir a Tabela 1 referente aos resultados esperados:

Objetivos específicos	Resultados esperados
Discutir a metodologia utilizada na dessorção térmica;	Apresentar os resultados obtidos com a dessorção térmica em outros projetos similares; levantamento dos benefícios trazidos com a recuperação da área.
Desenvolver uma proposta de remediação para a área em questão;	Levantamento dos custos da dessorção térmica in site da área a ser remediada, apresentar a relação custo benefício do projeto de remediação por dessorção térmica, fazer comparativo de custos e benefícios versus outros métodos de remediação.
Apresentar uma proposta de reocupar áreas contaminadas sem que haja riscos à sociedade;	Fazer a prospecção de áreas contaminadas abandonadas; estudar o tipo de ocupação dos arredores das áreas encontradas e quais são as demandas da região, da população e seus entraves.
Apresentar alternativas de lazer ao ressignificar os espaços;	Propor o uso da área conforme o estudo das demandas da região, com ênfase em atividades de lazer, como parques, quadras, rampas de skate, jardins e afins.
Demonstrar a sociedade a importância da preservação de áreas comuns;	Com a remediação do solo e novo uso da área, cria-se um ambiente e interação da comunidade ao redor, fomentando a atividade física, mental e cultural.
Remediar áreas contaminadas	Diminuição dos impactos negativos ocasionados pelos poluentes no meio ambiente; melhoria da qualidade de vida e saúde da população ao redor; melhoria do aspecto visual da área; diminuição dos riscos à saúde da população; recuperação da fauna e flora dos arredores.

7 CRONOGRAMA

Referente às fases de desorção térmica, podemos enumerar:

- 1) Intervenção: etapa de execução de ações de controle para a eliminação do perigo, ou redução a níveis toleráveis;
- 2) Medidas de Intervenção: ações adotadas, visando a eliminação ou redução dos riscos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem, proveniente de uma exposição a determinado contaminante;
- 3) Medidas de Controle Institucional: Inserção de ações, visando afastar o risco, reduzir ou impedir a exposição de um determinado receptor sensível aos contaminantes presentes;
- 4) Medidas Emergenciais: ações destinadas à eliminação do perigo, executadas durante qualquer uma das etapas do gerenciamento de áreas contaminadas; - Medidas de Engenharia: ações de engenharia capaz de interromper a exposição dos receptores, atuando sobre os caminhos dos contaminantes;
- 5) Medidas de Remediação: técnicas aplicadas em áreas contaminadas, destinadas à remoção ou redução da massa de contaminantes;
- 6) Remediação: uma das ações de intervenção para a reabilitação de área contaminada;
- 7) Investigação para remediação: direcionada a dar subsídios à concepção e detalhamento de um projeto de remediação;
- 8) Plano de Intervenção: documento discriminando um conjunto de medidas de intervenção voltadas ao gerenciamento e minimização do risco.

No cronograma abaixo apresentam-se todas as atividades previstas ao longo do período do projeto, com os meses previstos para a realização das atividades.

Atividades	Meses											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Estudo dos processos de remediação, levantamento de custos e especificações	x											
Levantamento das áreas que posséveis áreas para o projeto e definição da área		x	x									
Estudo do método e custo da remediação			x									
Projeto de uso da área, levantamento junto à				x	x							

população, aos órgãos públicos licenciadores e fiscalizadores; mapeamento dos possíveis usos conforme o zoneamento municipal												
Avaliação do projeto e custos, adequação do projeto caso necessário.						x						
Licenciamento ambiental da área e autorização municipal para o novo uso							x	x	x			
Remediação da área										x		
Intervenção na área, construção da obra ou paisagismo											x	x
Inauguração e apresentação do novo espaço												x

8 ORÇAMENTO

A Dessorção Térmica é um processo que tem o objetivo de tratar solos contaminados com hidrocarbonetos tais como gasolina, óleo diesel, óleo combustível, querosene, entre outros, reduzindo ou eliminando sua concentração a níveis que permitam a disposição do solo em seu local de origem ou em uma nova utilização.

É uma tecnologia de recuperação em favor da sustentabilidade, que usa energia térmica proveniente do biogás produzido no aterro para separar fisicamente compostos voláteis do solo visando à descontaminação do mesmo para ser reutilizado.

O equipamento de dessorção térmica é projetado para aquecer o material sólido contaminado a uma temperatura suficiente para que os constituintes orgânicos sejam volatilizados, sem que haja alteração em suas propriedades físicas, descontaminando a matriz sólida e os volatilizados seguem para a câmara de pós-combustão onde serão destruídos termicamente.

Vantagens Orçamentárias:

- ⇒ Menor custo operacional, comparado com outras tecnologias de tratamento para este tipo de resíduo;

- ⇒ Maior rapidez no processo, uma vez que o tempo de tratamento é menor devido à alta capacidade da unidade;
- ⇒ Mobilidade do equipamento, oferecendo tratamento no local para áreas com grande volume de solo contaminado;
- ⇒ Sustentabilidade garantida através da reutilização dos solos tratados;
- ⇒ Processo inovador e sustentável ao utilizar o biogás produzido no aterro como combustível;
- ⇒ Possibilidade de utilização também em solos com elevadas concentrações de hidrocarbonetos de petróleo;
- ⇒ Capacidade de reduzir o TPH (Teor de Hidrocarboneto Total de Petróleo) e BTEX (Benzeno Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos) a valores muito baixos e aceitáveis pelo órgão ambiental.

A tabela a seguir exemplificará os custos associados ao projeto de implantação de uma planta de desorção térmica:

Matriz de recursos - orçamento			
Objetivo Especifico	Ação/Atividade	Recursos necessários	Valores
Viabilização do Projeto	Serviços técnicos iniciais	Remediação do solo	R\$ 252,01
		Correções de superfície	R\$ 315,01
		Escavação e destruição off-site m2	R\$ 198,01
		Sistema de cobertura	R\$ 315,01
	Estruturação	Contenção m2	R\$ 378,02
		Parede de lama vertical: rasa m2	R\$ 756,03
		Parede de lama vertical: funda	R\$ 1.575,07
	Preparação	Lavagem de solo	R\$ 567,02
		Extração de vapor do solo in situ	R\$ 693,03
		Estabilização/solidificação in situ	R\$ 756,03
	Técnicas de Remediação	Técnicas eletrocinéticas in situ	R\$ 504,02
Tratamento biológico: lagoa de sedimentação		R\$ 283,51	

	Tratamento biológico: torre biológica	R\$ 630,03
	Tratamento biológico: compostagem	R\$ 378,02
	Tratamento biológico: cultura anexa	R\$ 378,02
	Tratamento biológico: in situ	R\$ 1.008,04
	Tratamento biológico: aeração	R\$ 504,02
	Tratamento térmico t	R\$ 4.410,19
	Incineração t	R\$ 7.560,32
	Vitrificação forno-básico	R\$ 189,01
	Estabilização/solidificação situ: inorgânico ex	R\$ 126,01
	Estabilização/solidificação situ: orgânico ex	R\$ 252,01
	Solidificação: cimento e pozolânico básico	R\$ 126,01
	Solidificação: cal	R\$ 144,91
	Extração de solvente	R\$ 140,50
	Dehalogenação	R\$ 945,04
	Total	R\$ 23.384,90

9 MONTITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO

Para se avaliar e pesquisar como o aquecimento pode atingir o processo de remediação de um solo, é essencial que se entenda as propriedades dos contaminantes, antes de tratá-los. Os efeitos de temperatura para uma boa remediação não dependem somente das propriedades dos contaminantes como também dos mecanismos limitadores para a taxa de remoção do contaminante.

As propriedades físico-químicas dos contaminantes orgânicos que influenciam no fluxo são: densidade, viscosidade, pressão de vapor, solubilidade e razão de difusão. As interações dos contaminantes com outras fases são feitas através de adsorção/dessorção e interações capilares.

Os passos para se atingir a vaporização do contaminante são os seguintes:

- Evaporação
- Destilação por vapor
- Ebulição
- Oxidação

➤ Pirólise

Para contaminantes orgânicos voláteis (combustíveis e solventes clorados), com o aumento de temperatura a pressão de vapor cresce exponencialmente (aumentando a razão de solubilidade e dissolução, diminuindo desta forma a adsorção do mesmo na matriz do solo, aumentando assim a razão de difusão. Quando se trata de orgânicos semivoláteis e não voláteis (creosotos, piches, dentre outros) o aumento de temperatura também faz com que a pressão de vapor aumente exponencialmente fazendo com que a viscosidade decresça exponencialmente, decrescendo também as tensões interfaciais e aumentando desta maneira a permeabilidade relativa destes tipos de compostos.

Atingir a pressão de vapor e aumentar a taxa de vaporização são geralmente os mecanismos mais importantes para se conseguir uma boa remediação, utilizando-se da técnica de aquecimento. O efeito da temperatura na solubilidade é dependente do composto químico, sendo que normalmente a pressão de vapor cresce com a temperatura, conforme ilustra a Figura 2. Em geral, quando um composto químico é aquecido, a sua densidade diminui, sendo a sua pressão de vapor aumentada. Sua adsorção na fase sólida ou na matéria orgânica é diminuída e sua difusão molecular na fase aquosa e gasosa é aumentada. Dados têm mostrado que o coeficiente de difusão em líquidos é proporcional a temperatura.

O processo de difusão em gases é muito maior do que em líquidos. Como a viscosidade de gases é aproximadamente duas ordens de magnitudes menor que a viscosidade de líquidos, a conversão de um líquido em um gás irá aumentar em muito a sua mobilidade, facilitando assim a sua remoção.

Num solo, quanto maior a quantidade de matéria orgânica, torna-se mais difícil de se retirar o contaminante, até mesmo com aquecimento, e quanto menor o teor de matéria orgânica maior será a quantidade de contaminante na fase água e ar.

Contaminantes com os menores pontos de ebulição geralmente têm maior pressão de vapor. Para compostos com alto ponto de ebulição e quando estão sendo tratados dentro de solos argilosos, a adição de calor como parte do processo de remediação irá aumentar significativamente a volatilização com o processo de extração de vapor.

Para contaminantes oleosos a mais significativa melhoria que o aquecimento proporciona é a redução da viscosidade na fase oleosa.

Podemos verificar as ações de monitoramento do projeto em questão, através da seguinte tabela, demonstrando as ações e desenlaces esperados.

ATIVIDADES	INDICADORES DE RESULTADOS ESPERADOS
Propriedades físico-químicas dos Contaminantes Orgânicos (densidade, viscosidade, pressão de vapor, solubilidade e razão de difusão).	Nível de Remediação do Solo.
Mecanismos Limitadores de Remoção do Contaminante.	Nível de Remediação do Solo.
Evaporação, Destilação por Vapor, Ebulição, Evaporação, Destilação por Vapor, Oxidação e Pirólise	Vaporização do Contaminante.
Aumento de temperatura dos Contaminantes Orgânicos Voláteis (combustíveis e solventes clorados).	Crescimento Exponencial da Pressão de Vapor, o que acarreta uma boa remediação do solo.
Alta quantidade de matéria orgânica no solo.	Maior dificuldade para a retirada do contaminante, mesmo com aquecimento.
Pequena quantidade de matéria orgânica no solo.	Alta quantidade de contaminante na fase água e ar.
Contaminantes com baixo ponto de ebulição	Maior pressão de vapor, ocasionando uma favorável remediação do solo.

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSTA, FILIPE MARQUES PAES DA. Instalação, simulação e otimização de uma unidade de dessorção térmica através de eco indicadores para tratamento de solos contaminados com hidrocarbonetos e/ou organoclorados. Tese de Mestrado em montagem industrial. Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ, 2018. Disponível em: <<http://mpmontagem.uff.br/wp-content/uploads/sites/148/2020/10/Dissertacao-de-Mestrado-FILIPE-MARQUES-PAES-DA-COSTA.pdf>> Acesso em: 25/09/2021.

GUNTHER, WANDA M. RISSO. GÜNTHER, W.M.R. Áreas contaminadas no contexto da gestão urbana. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, Fundação Seade, v. 20, n. 2, p. 105-117, abr./jun. 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br>>. Acesso em: 25/09/2021.

SPÍNOLA, ANA LUIZA SILVA. Inserção das áreas contaminadas na gestão municipal: desafios e tendências. Tese de Pós Graduação. Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, SP, 2011. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/escolasuperior/wp-content/uploads/sites/30/2016/06/tese_spinola.pdf> Acesso em: 25/09/2021.

Google earth. Imagem disponível em: <<https://earth.google.com/web/@-28.6714451,49.41653866,40.942386a,913.36848877d,35y,147.78041193h,0t,0r>> Acesso em: 29/09/2021 Disponível em: <<http://repositorio.unesc.net/handle/1/5015>> Acesso em: 29/09/2021